

EVO_CIRCUITO

EVO_CIRCUITO

Teófilo Augusto da Silva ¹
Prahlada Hargreaves ²
Artur Cabral Reis³
Cláudio de Castro Coutinho Filho⁴
Lorena Ferreira Alves⁵
Suzete Venturelli⁶

Resumo

O texto apresenta o processo de criação e a poética da primeira versão da obra EVO_CIRCUITO. Nesta experiência/obra/pesquisa computacional, propomos uma intersecção entre o pictural, o escultural e a linguagem da arte computacional, para ressignificar o processo criativo interativo, considerando o gesto na concepção da obra, assim como, as mutações sonoras mediadas por um algoritmo evolutivo, em tempo real, que considera questões oriundas da vida artificial. Nesse experimento, uma tinta condutora de energia, componente estético de uma obra mural, define e modela a interface entre o interator e as reações luminosas e sonoras generativas. A atuação do interator é mediada por um dispositivo físico, que habilita ou desabilita as linhas de atuação junto ao painel e suas reações, além da própria interação manual do interator com contatos elétricos nas trilhas de circuito. Desta maneira, a intenção é a de atuar na mutabilidade das interações do público com a obra, e do próprio algoritmo, gerando diferentes significações.

Palavras-chave: Tinta Condutiva, Intersecção entre linguagens, arte computacional.

Resumen

El texto presenta el proceso de creación y la poética de la primera versión de la obra EVO_CIRCUITO. En esta experiencia / obra / investigación computacional, proponemos una intersección entre lo pictórico, lo escultural y el lenguaje del arte computacional, para ressignificar el proceso creativo interactivo, considerando el gesto en la concepción de la obra, así como las mutaciones sonoras mediadas por un algoritmo evolutivo en tiempo real, que considera cuestiones oriundas de la vida

¹ Teófilo Augusto da Silva. Doutorando em Artes Visuais - UnB, Professor Assistente Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Pesquisador Media Lab/BR.

² Prahlada Hargreaves, Graduando em Artes Visuais pela Universidade de Brasília.

³ Artur Cabral Reis. Artista computacional, Mestrando em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, Pesquisador Media Lab/BR.

⁴ Cláudio de Castro Coutinho Filho, Doutorando em Engenharia Elétrica - UFPA/Unifesspa, Professor Assistente Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Pesquisador Media Lab/BR.

⁵ Lorena Ferreira Alves, Doutoranda em Artes Visuais pela Universidade de Brasília.

⁶ Suzete Venturelli, Professora Titular Anhembi-Morumbi, Professora Titular do PPGAV/UnB. PQ CNPq. Pesquisadora Media Lab/BR.

artificial. En este experimento, una tinta conductora de energía, componente estético de una obra mural, define y modela la interfaz entre el interactor y las reacciones luminosas y sonoras generativas. La actuación del interator es mediada por un dispositivo físico, que habilita o deshabilita las líneas de actuación junto al panel y sus reacciones, además de la propia interacción manual del interator con contactos eléctricos en las pistas de circuito. De esta manera, la intención es la de actuar en la mutabilidad de las interacciones del público con la obra, y del propio algoritmo, generando diferentes significaciones.

Palabras claves: Tinta Conductiva, Intersección entre lenguajes, arte computacional.

INTRODUÇÃO

O título da obra EVO_CIRCUITO, tem como referência os estudos em Arte Computacional, sobre algoritmos evolucionários no design da configuração estética de um circuito impresso, que integra inteligência artificial e eletrônica. Segundo Alfredo Goldman, Caio Silva e Paulo Floriano (2009), a técnica baseia-se no princípio biológico da evolução pois modela o espaço de busca por meio de populações, com diferentes genótipos (características) e suas interações em reproduções, mutações e recombinações.

Essa técnica, traz para a obra um recurso que, ao ser implementado, provocou mudanças no design do circuito eletrônico, que foi adaptado para conduzir as informações oriundas de um sistema randômico, permutacional, que surge a partir da interação humano-computador. O sistema EVO_CIRCUITO foi desenhado e projetado para ser instalado em paredes, como uma obra visual-pictural escultórica e sonora.

A estética da proposta EVO_CIRCUITO parte de uma experiência/obra/pesquisa sobre a tinta condutiva, sua função no design de circuitos eletrônicos - e tem como objeto de estudo o algoritmo evolutivo, destacando o conceito permutacional no tratamento da informação e dados obtidos, no contexto da interação humano-máquina.

A obra levou em consideração o tema mutações e está apoiado em dois pilares: a criação e o uso de uma fórmula de tinta condutiva desenvolvida no laboratório, e a concepção de um sistema/obra, que destaca o tratamento permutacional/casual da informação, a partir da criação de um software art.

Nesse sentido, essa obra computacional deriva da tentativa do algoritmo de minimizar a interferência humana no resultado visual/sonoro. Ou seja, o acaso ocorre como poética, numa junção de forças maquinicas, em tempo real. Segundo Couchot (2003), o tratamento permutacional e o acaso é "simulado por meio de diversas fórmulas matemáticas e pode ser dosado com mais ou menos eficácia". Para autor, com o acaso, o determinismo natural do código⁷ se desvanece, e torna nítido uma outra estética, chamada de estética computacional permutacional ou combinatória.

Para Edmond Couchot:

"a arte permutacional repousa sobre um princípio simples: a criação de regras de conjuntos que se exercem sobre um número finito de objetos

⁷ Uma vez que o mesmo se trata de uma série de regras e orientações para o comportamento da máquina e que limitam a mesma à estas.

distinto (elementos visuais, sonoros, textuais, categorias, ideias, formas, etc.) que constituem um repertório e se ligam estruturalmente” (Couchot, 2003, p. 199).

Nesse mesmo viés, o desenvolvimento do EVO_CIRCUITO, transpassa e desrespeita o determinismo de regras, pois, adotamos a ampliação do número de parâmetros que se alteraram entre permutações analógicas, digitais e o código evolutivo.

Descrição da Obra

A obra EVO_CIRCUITO consiste em uma obra híbrida pictórica, escultórica e sonora, composta por elementos como madeira, componentes eletrônicos, fios, fitas e tintas condutivas, e microcontroladores. A parte central da obra contém duas rodas sobrepostas e a parte inferior (base) é composta por um motor com engrenagens. No centro das engrenagens encontra-se um Raspberry Pi 3 ligado a uma placa Arduino Mini. A parte superior (tampa) tem em seu verso (parte interna) uma trilha de alumínio cortada em espaços diferentes que determinam uma duração e uma ativação de uma sequência de programas analógicos randômicos.

O Raspberry Pi é responsável por rodar os programas de interpretação dos sinais recebidos dos contatos feitos pela tinta condutora, o Sonic Pi, que é responsável por emitir o som base, e um software evolutivo que altera a forma como o som se comporta.

Figura 01: Diagrama do EVO_CIRCUITO. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

As fitas, fios e tinta condutiva, são aplicadas de formas diferentes, baseada na textura da parede, do design da obra no espaço e das formas de interação previstas. A tinta condutora sofre desgaste com o uso tátil, e deste modo, todas as fórmulas perdem a resistência conforme a distância entre os pontos fica maior. Por esta razão, resolvemos o problemas utilizando para os

grandes espaços a serem percorridos, o uso das fitas ou fios, enquanto que os mecanismos de interação ficam com desenho feitos com a tinta.

Sendo assim, o círculo com os microcontroladores e o motor ocupa a parte central da obra e dele partem ramificações como braços de um polvo ou trilhas em uma mata. Assim, seu aspecto orgânico é orgânico. Como cada parede ou superfície é única, o EVO_CIRCUITO, sempre será diferente a cada exibição.

Experimentos para a fórmula da tinta

A tinta condutiva é formada de um aglomerante e um material condutivo. No caso, a base de nossa fórmula é o grafite em pó, usado comumente para melhorar o funcionamento de trancas e cadeados. Para o aglomerante nossos primeiros testes foram com base incolor para unha, testando também um pouco de verniz e uma fórmula com cola branca, todavia, apenas a base de unha rendeu um funcionamento similar à tinta da empresa Bare Conductive.

Criação e desenvolvimento do Som

No que concerne o som, buscou-se criar uma experiência de textura, por meio de uma linguagem de programação para a construção do material sonoro do EVO_CIRCUITO, com o software livre Sonic Pi. Desenvolvemos um algoritmo que estrutura uma "cama sonora"⁸ e remete a ruídos e sonoridades relacionadas ao toque/raspar de um material contra outro e, ainda, busca levar o interator a perceber um som que lembra ruídos do interior do sistema maquínico. No interior do código criado há cinco parâmetros dinâmicos que possibilitam a alteração sonora, e que são modificados por meio de um algoritmo evolutivo, rodando dentro do Raspberry Pi, assim como dos processos de interação tátil que são interpretados pelo Arduino Mini e repassados ao Raspberry Pi, como sinais OSC.

Como mencionado acima, cinco mudanças nos parâmetros sonoros foram editados para que a cada toque do interator a sonoridade sofresse uma mudança e, assim, possam interagir através de sensações tátil e auditiva com a obra. Em função da interação pensada ser mediada por microcontroladores a criação sonora deveria ser concebida por meio de linguagem de programação, facilitando a geração de parâmetros dinâmicos que são alterados de acordo com os dados captados por sensores. O câmbio de parâmetros são percebidos através da alteração de timbre ritmo e altura dos sons.

O processo para a composição sonora da obra foi iniciada no programa de código aberto Processing, mas devido a dificuldade de construção de sons neste programa, optamos pelo Sonic Pi. Este com facilidade intuitiva da plataforma e o avanço de aprendizagem desta permitiram, no desenrolar do processo de criação, bem como sua natividade no desenvolvimento de sons a criação do software apropriado para a criação da poética sonora desejada.

A estética sonora criada no Sonic Pi foi desenvolvida com o objetivo de formar um ambiente imersivo que sofre mutações de acordo com o acionamento do toque do **interator** na tinta condutora, transportando-o assim, para dentro do sistema que simula um processo de mutação genética expressada através do som, que para nós simboliza a própria obra expressando suas mutações e vicissitudes.

⁸ Comentário dos autores: Um som base que receberá outros sons ou será alterado pela interação com a obra.

Design/software arte da interface

O EVO_CIRCUITO traz uma metáfora da vida, uma vez que esse objeto interativo tem em sua programação uma codificação genética e expressa seu fenótipo por meio de características sonoras, como altura, timbre e intensidade.

Nesse sistema computacional o interator, por meio de sensores táteis, consegue manipular os genes da obra, enquanto o computador, como co-autor, cria mutações nesses genes, fazendo o papel de agente que induz a mutação. Como resultado, pode-se dizer que estamos diante de uma obra “transgênica” e “mutante”.

Os cinco sensores táteis que compõem a obra foram desenvolvidos no Media Lab/UnB, laboratório de arte computacional, e possuem como base uma tinta condutiva. Os sensores são regulados pelo microcontrolador Arduino e a cada interação esses sinais dos sensores são enviados do microcontrolador para um microcomputador Raspberry, ambos embutidos na parte interna da obra.

DNA artificial:

Figura 02: Esquema dos genes que compõem o DNA artificial. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

Uma vez que esses dados são recebidos pelo microcomputador, um algoritmo converte essas informações em uma espécie de cromossomo simplificado, uma lista que contém os dados numéricos de cada sensor, esses dados são entendidos aqui como “genes” (cf. Figura 02). Em seguida esse cromossomo artificial oriundo da interação do público com os sensores é recombinado com o cromossomo inicial da obra por meio de uma função de cruzamento, **crossing-over**.

Figura 03: Esquema de **Crossing Over**. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

Esse processo é feito de forma randômica, onde não se pode prever o resultado específico. Como produto desse entrelaçamento de genes temos uma espécie de sequência de “DNA computacional”. No fim do método de **crossing-over** o computador inclui um gene (dado numérico) de forma também randômica nas sequências de DNA, atuando aqui como um agente mutagênico.

O produto procedente desses processos irá compor o genótipo da obra, ou seja, a sua constituição genética, e as características sonoras desse sistema metafóricamente vivo serão determinadas por essa composição genética. Sendo assim, a cada interação a obra se reconstituirá de forma diferente, tendo suas características condicionadas por intermédio da ação do público e das mutações provocadas pelo próprio sistema computacional, sempre herdando atributos das versões anteriores e inicial da obra.

Com essa metáfora da vida e dos sistemas evolutivos genéticos, procuramos de certo modo propor uma criação coletiva onde cada interator coopera de forma assíncrona com seus pares e de forma síncrona com o computador para constituir geneticamente esse sistema artificialmente vivo, que existe no mundo natural por meio do som.

Por atuar no campo afetivo, essa obra ampara reflexões de como nos relacionamos e entendemos os seres vivos. Visto que nesse projeto estamos atribuindo características de organismos vivos a uma máquina, buscando uma aproximação do público com essa vida artificial a qual é mantida e manipulada pelos próprios interatores que guiam a evolução desse sistema. Esse trabalho convida os participantes a reverem suas próprias relações com as vidas e máquinas, propondo um questionamento a respeito dos valores na prospecção de um sentido evolucionário.

Conclusão: desdobramentos e questionamentos

Para Venturelli (2017) as tecnologias computacionais reconstituem completamente um fenômeno e pode reproduzi-lo para revivê-lo em seus princípios naturais, como por exemplo a vida artificial, tecnologias de inteligência artificial, algoritmos genéticos, redes neurais, biotecnologia e outros. A arte computacional que considera os sistemas vivos, como parte de sua poética, apresenta recriações artificiais da natureza, com toda sua complexidade. Ou seja, comportamentos modelados, que podem ser organismos complexos, e sua interface oferecem uma outra natureza. Esse paradoxo perceptual marca a interferência gerada pela simulação numérica: natureza, artifício, original, duplo, reprodução, imitação, simulação e ilusão se juntam e se misturam. O que podemos vislumbrar, nesse caso, é que a relação entre natureza e artifício abrange implicações conceituais na ciência, arte e estética.

Essa primeira versão da obra EVO_CIRCUTO, somente será avaliada quando for instalada na exposição do Simpósio Internacional de Inovação e Mídias Interativas. A partir da interação com os visitantes da exposição, poderemos perceber os resultados que as implicações criativas no contexto da vida artificial e as apreciações estéticas que se manifestam a partir das interações, provocam no interator.

Os algoritmos evolutivos e a vida artificial, continuará trazendo interesse para o campo da arte computacional, mas sua definição recentemente, tornou-se mais obscura. Pois, passou a integrar as noções de biologia computacional, abertas à análise de sociedades e organizações. Torna-se difícil hoje dar uma definição exata da vida artificial, ainda mais de algoritmo evolutivo: é mais simples dizer que se referem a todas as interações possíveis entre a biologia e a ciência da computação, seja na forma de simulações, robótica, estudo de sistemas complexos ou recriação da vida in silico no sentido mais tradicional do termo.

Referências Bibliográficas

Bare Conductive. Disponível em: <https://www.bareconductive.com>> Acesso em 21 de abril de 2019.

Couchot, Edmond. **Tecnologia na Arte**: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2003.

GOLDMAN, Alfredo, SILVA, Caio e FLORIANO, Paulo (2009). Aplicação de algoritmos evolutivos em circuitos eletrônicos. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~gold/cursos/2009/mac5758/CaioPaulo.pdf>. Acessado em 15 de abril de 2019.

VENTURELLI, Suzete. **Arte Computacional**. Brasília: Edunb, 2017.